

SHAHAR OQOVA SUVLARNI TOZALASH STANSIYASI CHO‘KMALARI TAHLILI

K.A.Yakubov, A.H.Rajabov, Sh.E.Sattarov

Annotatsiya. Shahar oqova suvlarni tozalash stansiyasida hosil bo‘ladigan cho‘kmalar katta ekologik hayf tug‘diradi. Maqolada shahar oqova suvlarini tozalash stansiyasida hosil bo‘ladigan xom cho‘kma va faol cho‘kmalari tarkibi, miqdorlari haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Annotatsiya. Osadki, obrazuyuyuesya na gorodskoy stansii ochistki stochных vod, predstavlyayut bolshuyu ekologicheskuyu opasnost. V state predstavlena informatsiya o sostave, kolichestvax сырого осадка i активных отложений, образuyuyixsya na stansii ochistki gorodskix stochных vod.

Annotation. Precipitation generated at the municipal wastewater treatment plant poses a great environmental danger. The article provides information on the composition, amounts of raw sediment and active sediments formed at an urban wastewater treatment plant.

Samarqand shahar oqova suvlarni tozalash stansiyasining birlamchi tindirgich xom cho‘kmalarning tarkibi va xossalari birinchi navbatda oqova suvlarning tarkibiga, sanoat oqovalarining ulushiga, ro‘y beradigan kimyoviy va mikrobiologik jarayon va boshqa omillarga bog‘liq. Bu cho‘kmalarning hajmi va vazni oqova suv sarfi, uning tarkibi, inshootlarning tozalash samarasi bilan chambarchas bog‘liq. Odatda tozalash stansiyasining cho‘kmasi, asosan, xom cho‘kma va faol gil cho‘kmalaridan iborat. Xom cho‘kmaning namligi 94-96% ni, ikkilamchi tindirgichda ushlab qolinadigan faol gillarning namligi esa - 99,2-99,7% ni tashkil qiladi. Reagentsiz zichlatilgan cho‘kmalar namligi – 97-98% ga, reagentlar bilan ishlov berilgan cho‘kmalarning namligi esa 95—96% ni tashkil qiladi. Oddiy hisoblar bir kecha-kunduzda hosil bo‘ladigan faol gil cho‘kmasining hajmi xom cho‘kmaga nisbatan ikki barobar ko‘pligini ko‘rsatadi. Cho‘kmalar ma’danli qismining kimyoviy tarkibi jadvalda keltirilgan.

Samarqand shahri oqova suvlarni tozalash stansiyasi birlamchi tindirgichlarining xom cho‘kmalarining tarkibida o‘lchami 7-10 mm dan katta bo‘lgan zarrachalar miqdori umumiy quruq modda massasining 8-20% ni, 1-7 mm li zarrachalar – 19-30%, 1 mm dan kichik bo‘lgan zarrachalar 50-88% tashkil kiladi. Ikkilamchi tindirgichlar cho‘kmasida 1 mm dan kichik bo‘lgan zarrachalar miqdori 98% ni tashkil qiladi.

Cho‘kmalarning ma‘danli qismining kimyoviy tarkibi

Cho‘kma turi	Tarkib, %					
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	ZnO	CaO	MgO	K ₂ O
Birlamchi tindirgich xom cho‘kmasi	21.5-55.9	0.3-18.9	4.9-13.9	11.8-36.9	2.1-4.3	0.7-3.4
Faol gil	17.6-33.8	7.3-26.9	7.2-18.7	8.9-16.7	1.4-11.4	0.8-3.9
Bijg‘itilgan xom cho‘kma va faol gil aralashmasi	27.3-35.7	8.7-9.3	11.4-13.6	12.5-15.6	1.5-3.6	1.8-2.8
Cho‘kma turi	Na ₂ O	SO ₃	Fe ₂ O ₃	CuO	NiO	Cr ₂ O ₃
Birlamchi tindirgich xom cho‘kmasi	0.8-4.2	2.0-7.5	0.1-0.2	0.1-0.8	0.2-2.9	0.8-3.1
Faol gil	1.9-8.3	1.5-6.8	0.2-0.3	0.1-0.2	0.2-3.4	0-2.4
Bijg‘itilgan xom cho‘kma va faol gil aralashmasi	2.6-4.7	3-7.2	0.1-0.3	0.2-0.3	0.2-1	1.3-1.9

Tadqiqotlar xom cho‘kmaning tarkibida 60—75%, faol gil esa 70-75% organik modda borligini, shuningdek ularning tarkibida 20% yog‘ va 8% gacha uglevodlar borligi ma‘lum bo‘ldi. Xom cho‘kma tarkibidagi oqsil moddasining miqdori faol gilga nisbatan 2, uglevodlar esa 2,5—3 marotaba kamligi aniqlandi.

Birlamchi tindirgichlar cho‘kmalarining quruq moddasida uglerod — 35,4—87,8%; vodorod — 4,5-8,7%; oltingo‘gurt - 0,2—0,7%; azot - 1,8—8%; kislorod — 7,6—31, 4%. Faol gilning quruq moddasi tarkibida 44—75,8% uglerod; 5,6—8,2% vodorod; 0,9—2,7% oltingo‘gurt; 3,3-9,8% azot; 12,5—43,2% kislorod bor.

Yog‘, moy, azotli moddalar bijg‘itganda gaz chiqishini tezlashtiradi, ammo zichlashtirish va koagulyatsiya jarayonlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Xrom birikmalari, margimush, va boshqa og‘ir metallar hamda bo‘yoqlar, sintetik sirt faol moddalar aerob va anaerob jarayonlarga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ayniqsa bu moddalar cho‘kmalarni o‘g‘itlash xususiyatlarini pasaytiradi.

Cho‘kmalarni suv berish qobiliyati ularning tarkibidagi qattiq modda zarrachalarning o‘lchamlariga ham bog‘liq. Zarrachalar qanchalik kichik bo‘lsa suv berish qobiliyati shunchalik og‘irlashadi. Cho‘kma tarkibidagi organik moddalar mikrojonlar ta‘sirida tezda parchalanadi va noxush xidlar tarqatadi. Organik moddalarning ko‘pligi va bakterial iflosliklarning mavjudligi oqova cho‘kmalarini turli infeksiyalar tarqatishi xavfini tug‘diradi.

ADABIYOTLAR:

1. Yakubov K.A., Mavlanova Yu.I. Study of dyed wastewater treatment of textile enterprises International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) Vol 15, Issue 02 2023 DOI:10.48047/INTJECSE/V15I2.19. ISSN: 1308-5581. <https://www.int-jecse.net/indexing.html>

2. Гольдфарб Л.Я, Туровский И.С., Беляева С.Д. Опыт утилизации осадков сточных вод в качестве удобрения. М., 1983.
3. Евилевич А.З., Евилевич М.А. Утилизация осадков сточных вод, М., Стройиздат, 1988.